

КРОВЕНОСНЫЕ И ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ ОБОЛОЧЕК ГОЛОВНОГО МОЗГА

**ТОЙЧИЕВА ЗАРИНА ЖАМАЛДИНОВНА
АБАЕВА ТАМАРА СУРАНАЛИЕВНА**

к.м.н., доцент, заведующая кафедрой нормальной и топографической анатомии
Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К.Ахунбаева
Кыргызстан, г. Бишкек

Ошский государственный университет международный медицинский факультет
кафедра анатомии, гистологии и нормальной физиологии.

***Аннотация.** В данном обзоре рассмотрены особенности анатомии, физиологии и патологии кровеносной и лимфатической систем оболочек головного мозга. Освещены современные представления о роли менингеальных сосудов в обеспечении мозгового кровообращения, регуляции обмена веществ и поддержании гомеостаза нервной ткани. Особое внимание уделено механизму функционирования гематоэнцефалического барьера, микроциркуляторного русла, а также роли глимфатической и лимфатической систем в очищении мозга от токсинов и метаболитов.*

Обзор включает анализ последних исследований, посвященных организации кровообращения и ликвородинамики, а также рассматривает влияние сосудистых нарушений на развитие неврологических заболеваний. Особое внимание уделяется взаимодействию глимфатической системы с менингеальными лимфатическими сосудами и их значению в дренажной функции мозга.

Полученные данные важны для дальнейшего изучения возрастных изменений сосудистой сети мозга и разработки новых терапевтических подходов к лечению сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

***Ключевые слова** микроциркуляторное русло, гематоэнцефалический барьер, глимфатическая система (ГС), менингеальная лимфатическая система*

Цель исследования

Целью настоящего исследования является комплексное изучение анатомо-морфологических особенностей кровеносных и лимфатических сосудов оболочек головного мозга, а также их взаимосвязи с глимфатической системой с учётом возрастных особенностей микроциркуляторного русла.

Задачи исследования

Для достижения поставленной цели в работе предполагается решение следующих задач:

1. Изучить особенности анатомического строения кровеносных сосудов оболочек головного мозга на макро- и микроскопическом уровнях.
2. Исследовать структурную организацию микроциркуляторного русла оболочек головного мозга и его роль в обеспечении трофики нервной ткани.
3. Проанализировать анатомо-функциональные особенности менингеальных лимфатических сосудов и пути оттока интерстициальной жидкости и ликвора.
4. Оценить взаимосвязь кровеносной, глимфатической и менингеальной лимфатической систем оболочек головного мозга.
5. Выявить возрастные особенности перестройки микроциркуляторного русла оболочек головного мозга.
6. Определить морфологические предпосылки нарушений дренажной функции мозга, имеющие значение в развитии сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

1. Кровеносные сосуды оболочек головного мозга

1.1. Развитие сосудистой структуры оболочек головного мозга

Кровеносная и лимфатическая система проходят через все тело человека. Они не просто связаны между собой, они дополняют друг друга. Благодаря их движению и постоянной циркуляции обеспечивается обмен веществ в тканях и органах, поддерживается функционирование всех систем организма.

Кровеносные и лимфатические сосуды оболочек головного мозга играют важную роль в поддержании его функций и защите от различных патологий. Обзор литературы по этой теме поможет понять их структуру, функции и связь с различными заболеваниями. Он может включать в себя данные о строении сосудов, механизмах регуляции кровотока и лимфоциркуляции, а также о патологиях, связанных с этими системами. [1]

Специальные анатомические и функциональные особенности делают головной мозг (ГМ) уникальным, существенно отличающимся от других органов человеческого организма. Прежде всего, поражает исключительная способность системы мозгового кровообращения к саморегуляции, регуляции перфузии и клеточного метаболизма.

Внутричерепные артерии отличаются от остальных артерий организма. Так как череп защищает их от внешнего давления, стенки сосудов становятся тоньше. В медию нет эластических волокон, однако мышечные артерии коры ГМ имеют хорошо развитую внутреннюю эластичную оболочку [2]. Еще более удивительная особенность системы мозгового кровообращения — гематоэнцефалический барьер, состоящий из специальных эндотелиальных клеток, находящихся в плотном контакте с мозговыми капиллярами. Он регулирует вход высокомолекулярных и гидрофильных веществ в центральную нервную систему. Эти вещества транспортирует общий поток крови, и они с легкостью попадают в другие органы тела, но не в ГМ [3]. Мозг—единственный орган, практически лишенный энергетических запасов. Подачу кислорода и глюкозы обеспечивает мозговой кровоток (МКТ). Нейронная активность зависит от непрерывности этой подачи [4], что делает мозг крайне чувствительным и уязвимым к незначительным изменениям МКТ. Сосудистая система мозга обладает механизмом саморегуляции для поддержания мозгового кровотока.

Мозговая сосудистая сеть уникальна в своей анатомии, и гемодинамика в мозге неразрывно связана с обменом спинномозговой и тканевой жидкостей [5,6,7]. Артерии мозга выполняют двойную функцию: доставляют богатую кислородом кровь нейронам и глиии и осуществляют дренаж тканевой жидкости. Нейроны и глиальные клетки работают постоянно, даже во время отдыха, и этот энергозатратный процесс требует бесперебойной доставки оксигенированной крови [8,9,10,11]. Сквозь стенки капилляров мозга происходят продукция и абсорбция спинномозговой и тканевой жидкостей. Дренаж ликвора осуществляется также венозными синусами твердой мозговой оболочки и менингеальными лимфатическими сосудами, проходящими в стенках синусов [12,13]. Повреждение сосудов мозга и, как следствие, ухудшение его кровоснабжения, циркуляции ликвора и обмена тканевой жидкости запускают каскад процессов, которые быстро приводят к нарушению клеточного гомеостаза и гибели нервной ткани [14,15,16,17]. В этом литературном обзоре будет дана краткая информация о последних данных по функциональной анатомии сосудов мозга с последующим описанием механизмов взаимодействия так называемых нейрожидкостей: крови, ликвора и тканевой жидкости.

Следует подчеркнуть, что к микроциркуляторному (метаболическому) руслу мозга, как и других органов, относится субмакроскопическая часть сосудистой системы. Функцией МЦР является снабжение тканей кислородом и анаболитами и отведение катаболитов, при этом в головном мозге обмен между кровью и нервной тканью осуществляется не только посредством капилляров, но и за счет других микрососудов – артериол и венул [18,19,20]. Чрезвычайно высокая роль МЦР в сохранении и поддержании структуры и функций нервной ткани определяет важность изучения данного структурно-функционального уровня сосудистой системы мозга при различных патологических состояниях, в том числе при таком распространенном заболевании как АГ.

1.2 Физиология и патология мозгового кровотока черепа

Сосудистая система головного мозга включает магистральные, пиальные, радиальные (внутричерепные) артерии, капиллярную систему, в том числе прекапиллярные сфинктеры, вены мозга и венозные синусы. Топографическая особенность кровеносных сосудов, обеспечивающих кровоснабжение головного мозга, своеобразие сосудистого бассейна и особенности его конструкции, послужила основанием для выделения так называемого черепно-мозгового круга кровообращения. Он начинается от аорты и заканчивается верхней полой веной. Его приводящими звеньями являются внутренние сонные и позвоночные артерии, а отводящими — внутренние яремные вены. Генетически этот круг формируется в связи с развитием головного мозга. Основным источником кровоснабжения мозга служат магистральные артерии — парные внутренние сонные и позвоночные, соединенные широким анастомозом в виде виллизиева круга. Последний представляет собой наиболее мощный потенциальный анастомоз. При функциональной полноценности его 7 может протекать бессимптомно даже двустороннее выключение сонных артерий, если не действуют дополнительные факторы, затрудняющие развитие коллатералей. При включении анастомозов виллизиева круга на формирование его коллатеральных путей не требуется больших затрат времени. Он является главным резервом компенсации. [21].

Недостаточность мозгового кровотока может стать последствием многих патологических состояний (атеросклероз, артериальная гипертензия, болезни сердца, артериальная гипотензия, аномалии сосудов, васкулиты, венозная патология, заболевания крови, амилоидоз, др.), среди которых не последнее место занимает патология шейного отдела позвоночника [34, 22]. В 80-е годы XX века дистрофические изменения шейного отдела позвоночника рассматривали как одну из причин ведущих вертебро-базилярной недостаточности (ВБН) у лиц старшей возрастной группы [23]. В настоящее время одной из частых причин ВБН остается экстравазальная компрессия позвоночных артерий (ПА) суставными отростками или остеофитами в зоне унковертебральных сочленений [23, 24, 25, 26]. За последние 30 лет увеличилась частота встречаемости ВБН у лиц трудоспособного возраста с незначительно выраженными дистрофическими изменениями в шейном отделе позвоночника (I-II степень по классификации Я.Ю. Попелянского и А.И. Осна, 1971 г.) [27, 28]. При рентгенологическом исследовании у этих пациентов зачастую выявляют нестабильность позвоночно-двигательных шейных сегментов, приводящую к механическому воздействию на нервные сплетения, окружающие ПА. Механическое раздражение нервных сплетений может стать причиной спазма ПА, что приводит к нарушению кровообращения в вертебро-базилярном бассейне (ВББ). В настоящее время возникновение ВБН связывают не только с дефицитом артериального притока, но и с затруднением венозного оттока [24, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37], поскольку адекватность церебральной гемодинамики обусловлена сохранностью венозно-артериального баланса (ВАБ) [38]. ВАБ предотвращает формирование «предотечного мозга» [29, 39, 40, 41, 42], повышение внутричерепного давления (ВЧД), сохраняя адекватным мозговой кровоток, церебральную оксигенацию, метаболическую активность головного мозга и качество жизни пациента [29, 43, 44, 45, 46, 47].

2. Лимфатические сосуды оболочек головного мозга

2.1 Роль лимфатической системы в очищении мозга от токсинов и метаболитов

До 2015 года считалось, что ткани мозга лишены лимфатических сосудов и потому, до сих пор, остается не ясным, как мозг очищается от метаболитов и регулирует водный баланс. Несмотря на тот факт, что еще в 18 веке итальянский анатом Паоло Маскагни представил макет лимфатики в менингеальных оболочках мозга, никто в течение двух тысячелетий не смог повторить его опыт, т.к. лимфатические сосуды прозрачны и чрезвычайно тонкие. Это стало возможно только с появлением прогресса в оптических технологиях в XXI веке, что позволило приоткрыть занавесу в загадки лимфатики. В данном обзоре освещаются новые фундаментальные знания о роли лимфатики в дренажной функции мозга и о прогрессе в нейрофизиологии, открывающим двери в механизмы иммунной защиты мозга, контроля за его

барьерной функцией и амбициозных пионерских перспектив лечения заболеваний центральной нервной системы. [48].

Лимфатическая система оболочек мозга, пожалуй, самое мистическое открытие за последние два года, которое породила множество жарких дискуссий и сомнений [48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56]. Связано это с трудностями, возникающими при воспроизведении результатов, технических сложностей, отсутствия широко признанных коммерческих маркеров для четкой идентификации лимфатических сосудов [48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56]. Все это существенно тормозит возможности массового исследования в данном направлении и проверки научных данных в разных лабораториях. Отсюда сомнения со стороны научной общественности. Но, «молодая» лимфатика подобна искусству, ее можно сравнить с братством пре-Рафаилитов в Англии или союзом импрессионистов во Франции. Она не боится сомнений и амбициозно открывает двери в новые механизмы нейрофизиологии, настойчиво заявляя о себе, что заставляет даже самых заядлых скептиков вновь и вновь обратить свое внимание на менингеальную лимфатическую систему.

Изучение физиологии лимфатической системы в оболочках мозга чрезвычайно актуально. Открываются новые горизонты в появлении принципиально новых знаний об иммунных процессах в тканях мозга, механизмах его очищения от токсинов и метаболитов, а также о генезе нейродегенеративных, сосудистых и онкологических заболеваний. Сегодня существует несколько методов, которые применяют в клинике для исследования периферической лимфатики. Это метод введения индоцианина зеленого [57, 58], но он не применим в отношении лимфатики в оболочках мозга, так как нет такой аппаратуры, которая могла бы визуализировать через закрытый череп этот контрастный агент.

В опытах на крысах проведены исследования роли менингеальной лимфатики в дренажной и очистительной функциях мозга с применением оптической когерентной томографии и флуоресцентной микроскопии. Показано, что введение в паренхиму красителя Evans Blue или золотых наностержней 10 нм сопровождается их быстрым выведением по менингеальным лимфатическим сосудам в периферическую лимфатику. Показана перспективность применения оптической когерентной томографии и флуоресцентной микроскопии для прижизненной визуализации лимфатической системы и дренажных процессов в мозге. Впервые выявлены принципиально важные результаты, показывающие вовлечение менингеальной лимфатики в механизмы очищения мозга от веществ, попадающих в его ткани [57].

2.2 Организация и функции лимфатической системы оболочек головного мозга.

Недавно открытая лимфатическая система (ГС) обеспечивает эффективный клиренс интерстициальной жидкости и растворимых соединений из ЦНС в цереброспинальную жидкость (ЦСЖ), что компенсирует отсутствие классических лимфатических сосудов в паренхиме головного мозга. До 2012 г. этот уникальный анатомический и физиологический феномен был неизвестен. В ГС нет присущих только ей полноценных сосудов – ток ЦСЖ и интерстициальной жидкости осуществляется непосредственно внутри стенок артерий (периваскулярный путь) или около стенки артерий и вен головного мозга (параваскулярный путь). С помощью современных биореологических технологий удалось установить особую роль аквапорина-4 в фильтрации ЦСЖ и интерстициальной жидкости. Тесная связь ГС с системой циркуляции ЦСЖ позволяет пересмотреть устоявшиеся взгляды на динамику жидкости в пределах головного мозга. Открытие ГС может способствовать пониманию патогенеза повышения внутричерепного давления и нейродегенеративных заболеваний, а также развитию новых терапевтических подходов к их лечению. [59].

Следующим вопросом, требующим подробного рассмотрения, является роль менингеальных лимфатических сосудов в очищении мозга и их взаимодействие с ГС. Функции менингеальной лимфатической системы были продемонстрированы путем введения индикаторного красителя в желудочки головного мозга [60,61]. Последующее обнаружение индикатора в лимфатических сосудах мозговых оболочек доказало участие лимфатических

сосудов в оттоке ЦСЖ. В дальнейшем было выявлено, что индикатор проникал из менингеальной лимфатической системы в глубокие шейные лимфатические узлы. Одновременно с этим открытием А. Aspelund и соавт. [61] обнаружили разветвленную сеть лимфатических сосудов и в области основания черепа. Результаты этих исследований показали, что после инъекции индикатора в паренхиму мозга он транспортировался из мозга по паравенозным пространствам в составе ЦСЖ и появлялся в лимфатических сосудах твердой мозговой оболочки. Это доказывает, что твердая мозговая оболочка участвует в абсорбции интерстициальной жидкости мозга и ЦСЖ из субарахноидального пространства [62,63].

Предполагается, что менингеальная лимфатическая система является своего рода продолжением лимфатического оттока [64], следовательно открытие ГС расширяет понимание анатомии и физиологии головного мозга в норме и при патологии и открывает перспективы для дальнейшие исследований [60,61].

Изучению сосудистой системы оболочек головного мозга посвящено значительное количество исследований [62, 63, 64].

Однако, несмотря на большое количество работ по васкуляризации мягкой мозговой оболочки мозга и взаимосвязи с лимфатической системы недостаточно, последовательный анализ возрастной перестройки микроциркуляторного русла не был предметом специального анализа.

Научная новизна исследования

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе:

- Впервые проведен комплексный анатомо-морфологический анализ кровеносных и лимфатических сосудов оболочек головного мозга с позиций их взаимодействия с лимфатической системой.
- Уточнены особенности микроциркуляторного русла оболочек головного мозга с учётом возрастных изменений.
- Дополнены существующие представления о роли менингеальной лимфатической системы в дренажной функции мозга.
- Показана морфофункциональная взаимосвязь между кровеносной, лимфатической и лимфатической системами оболочек головного мозга как единого дренажного контура.
- Выявлены морфологические предпосылки нарушений оттока интерстициальной жидкости и ликвора, имеющие значение для понимания патогенеза сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

Заключение

Обзор литературы по кровеносным сосудам оболочек головного мозга позволяет лучше понять критически важную роль в поддержании здоровья и нормального функционирования мозга. Кровеносная система обеспечивает необходимые питательные вещества и кислород, в то время как лимфатическая система отвечает за удаление токсинов и избыточной жидкости.

Понимание механизмов работы этих систем, а также их патологий, открывает новые горизонты для исследований и разработки эффективных методов лечения различных заболеваний мозга. Современная медицина продолжает изучать эти аспекты, что дает надежду на создание новых терапевтических подходов в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями и другими патологиями, связанными с нарушением функций мозга.

ЛИТЕРАТУРА

1. Асланидин И.П., Пышкина Л.И., Сергуладзе Т.Н. Современные возможности исследования мозгового кровообращения и уровня церебральной перфузии у больных с окклюзирующими поражениями брахиоцефальных артерий. Вестник Российского государственного медицинского университета. 2012; 4: 32-37.
2. Бокерия Л.А. Болезни И Врожденные Аномалии Системы Кровообращения. М., 2003.

3. Grefkes C., Nowak D.A., Eickhoff S.B. Et Al. Cortical Connectivity After Subcortical Stroke Assessed With Functional Magnetic Resonance Imaging // *Ann. Neurol.* Feb 2008. V.63(2). P.236–246.
4. Muroi C., Khan N., Bellut D. Et Al. Extracranial-Intracranial Bypass In Atherosclerotic Cerebrovascular Disease: Report Of A Single Centre Experience // *Br J Neurosurg.* Jun 2011. V.25(3). P.357–362.
5. Гулевская Т.С. Ануфриев П.Л.// Морфологические изменения сосудов микроциркуляторного русла головного мозга при артериальной гипертензии с нарушениями мозгового кровообращения. *Современные проблемы науки и образования.* – 2017. -№4 <https://science.education.ru/ru/article/view?id=26720> .
6. Шувалова Мария Сергеевна. Сосудистое сплетение и микроциркуляция головного мозга при церебральных нарушениях в высокогорье// Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Бишкек.2022
7. Bower NI, Hogan BM. Brain drains: new insights into brain clearance pathways from lymphatic biology. *J Mol Med (Berl).* 2018 May; 96(5):383-390. doi: 10.1007/s00109-018-1634-9. Epub 2018 Apr 2.
8. Козлов, В. И. Модель гемодинамических отношений в микроциркуляторном русле брыжейки тонкой кишки морской свинки В. И. Козлов // *Архив анатомии.* – 1970. – Т. 58. – № 5. – С. 61–69
9. Кравцова И.Л., Недзьведь М.К. Морфологические особенности и локализация Вирхов-Робеновских пространств в головном мозге // *Проблемы здоровья и экологии.* 2013. Т. 37. № 3. С. 21-27.
10. Нурахметова Ж.Ф. Регионарные особенности строения твердой оболочки головного мозга человека и ее микрососулистого русла// *Морфогенез, морфология и роль клеток, тканей, органов и систем организма в процессах адаптации.* Иркутск. -1987.-стр.43-46.
11. Петренко В. М. Сетевидная конструкция микроциркуляторного русла/ *Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки.* – 2010. – № 1 (13). – С. 37–46.
12. Cerebrospinal fluid outflow resistance in sheep: impact of blocking cerebrospinal fluid transport through the cribriform plate / I. Silver [et al.] // *Neuropathol. and Appl. Neurobiol.* – 2002. – Vol. 28, №1. – P. 67–74.
13. H.K. Park, H.G. Bae, S.K. Choi, J.C. Chang, S.J. Cho, B.J. Byun, K.B. Sim. *Clin. Anat. Morphological study of sinus flow in the confluence of sinuses.* 2008; 21(4):294-300.
14. Никитюк ДБ, Николенко ВН, Чава СВ. *Анатомия человека: учебник в двух томах.* Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2012. [Nikityuk DB, Nikolenko VN, Chava SV. *Anatomiya chelovekauchebnik v dvukh tomakh* [Human anatomy: textbook in two volumes]. Moscow:GEOTAR-Media; 2012.]
15. Фоминых Т.А. Маркович О.В. Особенности раннего онтогенеза некоторых синусов твердой мозговой оболочки человека. *Материалы объединенного XII конгресса международной ассоциации морфологов и VII съезда Всероссийского научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов.* Морфология. 2014; 145(3):20-31.
16. Bower NI, Hogan BM. Brain drains: new insights into brain clearance pathways from lymphatic biology. *J Mol Med (Berl).* 2018 May; 96(5):383-390. doi: 10.1007/s00109-018-1634-9. Epub 2018 Apr 2.
17. Iliff, J. J. The Glymphatic System and Brain Interstitial Fluid Homeostasis / J. J. Iliff, A. S. Thrane, M. Nedergaard // *Primer on Cerebrovascular Diseases* / ed. by: Louis R. Caplan [et al.]. – 2 ed. – ElsevierInc., 2017. – Chap. 3. – P. 17–25.
18. Куприянов, В. В. Микроциркуляторное русло / В. В. Куприянов, Я. Л. Караганов, В. И. Козлов. – М. : Медицина, 1975. – 216 с.

19. Чернух, А. М. Микроциркуляция / А. М. Чернух, П. Н. Александров, О. В. Алексеев. – М. : Медицина, 1975. – 456 с.
20. Zweifach В. Functional behavior of the microcirculation. Springfield.1961.
21. Леонова, Е. В. Л 47 Патологическая физиология мозгового кровообращения : учеб.-метод. пособие / Е. В. Леонова. –2-е изд., доп. – Минск: БГМУ, 2007. – 26 с.
22. Гудкова, В.В. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения / В.В. Гудкова, Л.В. Стаховская // Справочник поликлинического врача. - 2004. -№5.-С. 47-51.
23. Шток, В.Н. Головная боль / В.Н. Шток. - М.: «Медицинское информационное агентство», 2007 - 427 с.
24. Верещагин, Н.В. Недостаточность кровообращения в вертебро-базилярной системе / Н.В. Верещагин // Consilium medicum. - 2003. - Т. 5. - №2. - С. 56-61.
25. Мицкевич, В.А. Патология шейного отдела позвоночника. Нестабильность шейного отдела позвоночника / В.А. Мицкевич, В.А. // Consilium Medicum. -2004. - Т.6. - №8. Электронный ресурс: http://old.consilium-medicum.com/media/consilium/04_08/578.shtml.
26. Макаров, Ю.П. Помоги себе сам / Ю.П. Макаров. - М.: ООО «Рейнир», 2009. - 228 с.
27. Edmeads, J. The cervical spine and headache / J. Edmeads // Neurology. - 1988. -№38.-Р. 1874-1887.
28. Попелянский, Я.Ю. Ортопедическая неврология (вертебрoneврология). Руководство для врачей / Я.Ю. Попелянский. - М.: « МЕДпресс-информ», 2003. - 670 с.
29. Стулин, И.Д. Новый клинический признак - асимметричная пульсация сосудов шеи с преобладанием в правой надключичной ямке лежащих на спине здоровых людей / И.Д. Стулин // Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. -2014. -№5. -С. 39-41.
30. Стулин, И.Д. Ультразвуковые методы исследования брахиоцефальных сосудов при применении мануальной терапии у больных с патологией шейного отдела позвоночника / И.Д. Стулин, А.Б. Ситель, Д.А. Тетерин // Тезисы доклада. Сочи.-2001.-С.48.
31. Шумилина, М.В. Комплексная ультразвуковая диагностика патологии периферических сосудов / М.В. Шумилина. - М.: «НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН», 2007.-310 с.
32. Комплексная патогенетическая терапия головных болей, обусловленных дегенеративно-дистрофическими изменениями шейного отдела позвоночника с явлениями венозного застоя / Л.А. Медведева, Е.Ф. Дутикова, Н.Е. Щербакова и др. // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2007. - №11. - С. 3640.
33. Шахнович, А.Р. Неинвазивная оценка венозного кровообращения мозга, ликвородинамики и краниовертебральных объемных соотношений при гидроцефалии / А. Р. Шахнович, В. А. Шахнович // Клиническая физиология кровообращения. - 2009. - №3. - С. 5-16.
34. Гриненко, Елена Анатольевна Особенности мозгового кровотока у пациентов трудоспособного возраста с нестабильностью шейного отдела позвоночника <https://www.dissercat.com/content/osobennosti-mozgovogo-krovotoka-u-patsientov-trudosposobnogo-vozrasta-s-nestabilnostyu-shein> 2015 г.
35. Белова, Л.А. Венозная дисциркуляция при хронической ишемии мозга: клиника, диагностика, лечение / Л.А. Белова // Неврологический вестник. - 2010. — Т. XLII. - №2. - С. 62-67.
36. Возможности ультразвуковой диагностики гемодинамической перегрузки яремного бассейна у пациентов с вертебробазилярной недостаточностью / Е.В. Попова, А.Ю. Иванов, В.С. Панунцев и др. // Российский нейрохирургический журнал им. проф. А.Л. Поленова. - 2011. - Т. III. - №1. - С.37-42.
37. Rosner, M.J. Cerebral perfusion pressure, intracranial pressure, and head elevation / M.J. Rosner, I. Coley // J. Neurosurgery. - 1986. - № 65(5). P. 636 - 641.
38. Шумилина, М.В. Комплексная ультразвуковая диагностика патологии периферических сосудов / М.В. Шумилина. - М.: «НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН», 2007.-310 с.
39. Мchedlishvili, Г.И. О патогенезе механизмов развития отека мозга / Г.И. Мchedlishvili, М. Мосаковский // Вопросы нейрохирургии. - 1980. - № 4. - С. 469.

40. Отек головного мозга / Под ред. Г.И. Мchedlishvili. - Тбилиси: «Мецниереба», 1986. - 174 с.
41. Церебральная микроциркуляция при артериальной гипертензии / И.В. Ганнушкина, В.П. Шафранова, Т.В. Галайда, Л.С. Андреева // Вестник АМН СССР. - 1980. - №1. - С. 27-34.
42. Бакай, Л. Отек мозга / Л. Бакай, Д. Ли. Под ред. проф. Э.И. Канделя. - М.: «Медицина», 1969. - 184 с.
43. Auer, L.M. Cerebral venous pressure during actively induced hypertention and hypercapnia in cats / L.M. Auer, B. Johansson, E.T. MacKenzie // Stroke . - 1980 (11), P. 180-183.
44. Hirnodem und Bewubtsein / A. Baethmann, K. Maier - Hauff, O. Kempfski et al. -L.Allg. Med., 1981 (57). - P. 2121-2126.
45. Зубкова, А.В. Ультразвуковая доплерография магистральных артерий и конечностей / А.В. Зубкова - Москва, 2004. - 34 с.
46. Влияние внутричерепного давления на динамику систолической линейной скорости кровотока / Е.А. Гриненко, А.Л. Парфенов, В.К. Емельянов и др. // Медицина и образование в Сибири: [Электронный ресурс]. - 2012. - №5. - Режим доступа: http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_fiill.php?id=806
47. Влияние нестабильности шейного отдела позвоночника на кровоток в вертебробазилярной системе / Е.А. Гриненко, А.Е. Кульчиков, Р.С. Мусин, С.Г. Морозов // Неврология и психиатрия им. С.С. Корсакова. - 2014. - №2. - С.69-75.
48. О. В. Семячкина-Глушковская Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Саратов 410012, Российская Федерация. Лимфатическая система в оболочках мозга: новые открытия в нейрофизиологии. 2017.
49. Louveau A, Smirnov I, Keyes T, Eccles J, Rouhani S, Peske J, Derecki N, Castle D, Mandell J, Lee K, Harris T, Kipnis J. Structural and functional features of central nervous system lymphatic vessels. *Nature*. 2015;(523):337- 341. DOI:10.1038/nature14432.
50. Aspelund A, Antila S, Proulx S, Karlsten T, Karaman S, Detmar M, Wiig H, Alitalo K. A dural lymphatic vascular system that drains brain interstitial fluid and macromolecules. *Journal of Experimental Medicine*. 2015;212(7):991-999. DOI:10.1084/jem.20142290
51. Iliff JJ, Goldman SA, Nedergaard M. Implications of the discovery of brain lymphatic pathways. *Lancet Neurology*. 2015;14(10):977-9. DOI: 10.1016/S1474- 4422(15)00221-5.
52. Choy C, Jandial R. Lymphatics in the Brain *Neurosurgery*. 2016;78(2):14. DOI: 10.1227/01.neu.0000479890.79747.0d.
53. Bucchieri F, Farina F, Zummo G, Cappello F. Lymphatic vessels of the dura mater: a new discovery *Journal of Anatomy*. 2015;227(5):702-3. DOI: 10.1111/joa.12381.
54. Engelhardt B, Carare RO, Bechmann I, Flügel A, Laman JD, Weller RO Vascular, glial, and lymphatic immune gateways of the central nervous system. *Acta Neuropathology*. 2016; 132(3):317-38. DOI: 10.1007/s00401-016-1606-5.
55. Wood H. Neuroimmunology: uncovering the secrets of the “brain drain”: the CNS lymphatic system in finally revealed. *Nature Reviews Neurology*. 2015;11(7):367. DOI: 10.1038/nrneurol.2015.105
56. Iliff JJ, Goldman SA, Nedergard M. Clearing the mind: implications of dural lymphatic vessels for brain function. *Lancet Neurology*. 2015;14(10):977-979. DOI: 10.1016/ S1474-4422(15)00221-5.
57. Э. Н. Дуарте Торрес, А. С. Абдурашитов, А. А. Намыкин, А. А. Широков, Н. А. Шушунова, Е. И. Саранцева, О. В. Семячкина-Глушковская. Роль менингеальной лимфатики в процессах очищения мозга: визуализация in vivo 2018.
58. Yamamoto T., Narushima M., Yoshimatsu H., Yamamoto N., Oka A., Seki Y., Todokoro T., Iida T., Koshima I. Indocyanine green velocity : lymph transportation capacity deterioration with progression of lymphedema // *Ann. of Plastic Surgery*. 2013. Vol. 71, № 5. P. 591–594.

59. Николенко В.Н., Оганесян М.В, Яхно Н.Н.3 , Орлов Е.А., Порубаева Э.Э. , Попова Е.Ю. Глимфатическая система головного мозга: функциональная анатомия и клинические перспективы. DOI: 10.14412/2074-2711-2018-4-94-100, 2018
60. Николенко В.Н.1,2, Оганесян М.В.1, Яхно Н.Н.3, Орлов Е.А.1, Порубаева Э.Э.1, Попова Е.Ю. Глимфатическая система головного мозга: функциональная анатомия и клинические перспективы. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2018;10(4):94–100
61. Aspelund A, Antila S, Proulx ST, et al. A dural lymphatic vascular system that drains brain interstitial fluid and macromolecules J Exp Med. 2015 Jun 29;212(7):991-9.
62. Песин, Я. М. К вопросу об оттоке спинномозговой жидкости лимфатическое русло / Я. М. Песин, Н. К. Оморов, Б. М. Доронин // Бюл. сиб. медицины. – 2009. – Т. 8, № 3 (2). – С. 27–29.
63. Состояние проблемы и новые данные о ликворо-лимфатических связях в центральной нервной системе / И. И. Каган [и др.] // Новые задачи современной медицины : материалы II Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, май 2013 г. – СПб., 2013. – С. 23–26.
64. Кравцова И.Л., Недзьведь М.К. Морфологические особенности и локализация Вирхов-Робеновских пространств в головном мозге // Проблемы здоровья и экологии. 2013. Т. 37. № 3. С. 21-27.
65. Алиев М.А. Архитектоника твердой оболочки головного мозга // Международный студенческий научный вестник. – 2019. – № 1. <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=19460>
66. Нурахметова Ж.Ф. Регионарные особенности строения твердой оболочки головного мозга человека и ее микрососулистого русла// Морфогенез, морфология и роль клеток, тканей, органов и систем организма в процессах адаптации. Иркутск. -1987.-стр.43-46.
67. Dalgiç A, Boyacı S, Aksoy K. Anatomical study of the cavernous sinus emphasizing operative approaches. Turk Neurosurg. 2010;20:186–204.